

Prepare a su equipo para la ciencia abierta – *PRÁCTICAS DE CIENCIA ABIERTA DEL EQUIPO*

¡Bienvenido/a a "Tu viaje por la Ciencia Abierta"!

Desarrolle y utilice prácticas de Ciencia Abierta para su laboratorio o equipo de investigación. Mejore las prácticas de gestión de datos y software de su equipo. Codifique estas prácticas en el Código de Prácticas de Ciencia Abierta de su equipo.

Público Objetivo

Principal: Jefe de equipo o de proyecto

Secundario: Investigador de equipo o de proyecto

Esta guía es general y deberá ajustarse en función de los requisitos de su institución, laboratorio, equipo de investigación y/o financiador.

El **Código de Prácticas de Ciencia Abierta** debe incluir expectativas definidas sobre:

- A. [Composición del Equipo](#)
- B. [Trabajar en Colaboración de forma Transparente y Abierta](#)
- C. [Tareas y Responsabilidades del Equipo](#)
- D. [Comunicación en Equipo](#)
- E. [Compartir Objetos Digitales](#)

A. CONSTRUIR EL EQUIPO Y ALINEAR LA CONFIANZA, LAS EXPECTATIVAS Y LA CONDUCTA

1. **Construir colaborativamente la composición del equipo.** La colaboración en todo el equipo para determinar las competencias necesarias favorece la diversidad en la composición del equipo y los descubrimientos científicos de mayor impacto:
 - a. **Elija miembros del equipo con aptitudes** que respalden los objetivos de la investigación.
 - b. Garantice un **equilibrio de género, raza/etnia, experiencia, geografía, disciplina científica y etapa profesional** dentro de su equipo para ampliar su perspectiva.
 - c. Incluya en el equipo a miembros con puntos fuertes en la **construcción de puentes, el mantenimiento de registros, la comunicación y el liderazgo.**
2. **Elabore un Código de Prácticas de Ciencia Abierta para el equipo (lista de verificación a continuación).** Utilice esta guía para desarrollar prácticas comunes para el equipo.
 - a. **Garantizar que los miembros del equipo aprueben y cumplan el Código de Prácticas de Ciencia Abierta del equipo.** Todos los miembros del equipo deben conocer la ubicación del Código de Prácticas de Ciencia Abierta del equipo, las expectativas de adhesión y las consecuencias de la no adhesión. Estas prácticas y objetivos compartidos pueden incluirse en el Código de Conducta o en los principios de trabajo del equipo. Para un ejemplo, véase [Integridad Científica y Ética Profesional de AGU](#).
 - b. **Garantizar que los miembros del equipo cumplan las normas comunitarias, nacionales e internacionales adecuadas** para llevar a cabo la investigación y comunicar los resultados de sus actividades científicas, incluido el respeto de los derechos de propiedad intelectual y las licencias aplicables. Véase más abajo la [información sobre datos sensibles](#).

3. **Reservar tiempo suficiente para que el equipo discuta y acuerde los** objetivos comunes de la investigación, los hitos y los plazos estimados. Revíselos periódicamente a medida que avanza la investigación. Tenga en cuenta que los miembros del equipo pueden encontrar valor en participar en la investigación por diferentes razones. La producción de conocimientos suele ser una motivación primordial, pero los miembros del equipo también pueden valorar mucho el desarrollo de redes y competencias o la consecución de objetivos profesionales. Comprender la motivación de cada miembro del equipo y alinear los objetivos individuales con los del equipo aumentará las probabilidades de éxito.

B. TRABAJAR DE LA FORMA MÁS COLABORATIVA, TRANSPARENTE Y ABIERTA POSIBLE.

1. **Trabajar en colaboración:** Cree oportunidades para que los miembros del equipo establezcan relaciones, faciliten los debates y construyan puentes entre miembros de distintas disciplinas. Este es el camino hacia la innovación.
2. **Trabaje con transparencia:** Comparta actualizaciones de estado, información y objetos digitales a través de los recursos comunes del proyecto (véase [Lista de verificación de Recursos y Guías del Equipo](#)). Preserve y comparta activamente las notas de las reuniones del equipo, los informes de progreso, las presentaciones, las grabaciones, las carpetas compartidas y los datos/software (con metadatos adecuados y suficientes para la documentación). Los objetos digitales incluyen todos los archivos digitales creados por el equipo. En particular, esto incluye los resultados del proyecto distribuidos más allá del equipo. Los objetos digitales incluyen conjuntos de datos, software, documentos, posters, presentaciones, etc.
3. **Trabajar abiertamente:** Proporcione una vía para que todos los miembros del equipo participen y sean incluidos en los diversos aspectos del trabajo del proyecto.
 - a. Trabajar de forma transparente ayuda a fomentar la apertura al permitir el entendimiento compartido necesario para utilizar y contribuir al trabajo de otros miembros del equipo. También es una forma excelente de ayudar a los investigadores noveles y a los miembros de todas las disciplinas a contribuir a los objetivos del proyecto.
 - b. Todos los objetos de investigación deben digitalizarse para garantizar un acceso equitativo. En el caso de los objetos físicos, como las muestras, la información sobre dichos objetos debe digitalizarse.
 - c. Especifique los criterios utilizados para seleccionar qué objetos de investigación se comparten. Por ejemplo, en el caso de los conjuntos de datos protegidos, las restricciones pueden ser necesarias para cumplir los acuerdos de acceso a los datos.
 - d. Los equipos deben tener acceso a todos los objetos de investigación pertinentes, así como capacitación y apoyo para comprender y utilizar los objetos de investigación.
 - e. Los miembros del equipo deben contribuir y recibir reconocimiento por sus aportaciones.

C. ESTABLECER LAS TAREAS Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO

Las tareas del equipo surgen de los objetivos comunes compartidos y de las vías para alcanzarlos. Cada proyecto requerirá un conjunto específico de tareas y competencias para alcanzar sus objetivos. Los miembros del equipo deben trabajar juntos para alinear las habilidades y conocimientos individuales con las tareas y responsabilidades.

1. **Asegúrese de que cada tarea tiene asignado un miembro del equipo.** Por ejemplo,
 - a. Elaboración de un Plan de Gestión de Datos y Productos Digitales (ej., Plan de Gestión de Datos, DMP o DDOMP, por sus siglas en inglés).

- b. Comunicación de tareas y responsabilidades.
 - c. Gestión de versiones y resultados de objetos digitales. Por ejemplo, datos, software.
 - d. Control de calidad de objetos y productos digitales
 - e. Gestión de archivos y preservación para el proyecto (incluso después de la fecha de finalización del proyecto).
2. **Revise periódicamente las tareas y asignaciones.**
- a. Compruebe si hay actualizaciones y mejoras necesarias.
 - b. Reasigne responsabilidades en función de los cambios que se produzcan en los miembros del equipo (ej., incorporación de un miembro, baja de un miembro, mejora del nivel de competencias).
 - c. Planifique para mitigar posibles puntos de fallo (ej., asegurándose de que hay una persona de reserva para las tareas importantes).
 - d. Invitar a todos los miembros interesados a revisar los procesos y resultados.

D. ESTABLECER LA COMUNICACIÓN EN EQUIPO

Los equipos se benefician de prácticas de comunicación que facilitan la continuidad del trabajo y el entendimiento común.

1. Establezca un punto de contacto regular para las tareas y responsabilidades y fije horarios para las reuniones y debates. Por ejemplo, deben programarse reuniones periódicas para que los jefes de equipo comprueben el progreso del trabajo.
2. Si el grupo es multilingüe, organice las reuniones utilizando tanto el debate como el texto para facilitar los esfuerzos de traducción (ej., grabaciones de las reuniones, chat, definiciones detalladas, reformulación de términos complejos, transcripción automática).
3. Deje tiempo suficiente para que se desarrolle una comprensión común del trabajo y del papel de cada miembro del equipo. Las prácticas de comunicación deben actualizarse a medida que se incorporan nuevos miembros y otros se marchan.
4. Asegúrese de que el equipo dispone de tiempo suficiente para desarrollar relaciones personales, preferiblemente en persona, para establecer la cohesión del equipo, la confianza y la colaboración a largo plazo. Por ejemplo, los proyectos que duren más de un año podrían considerar la realización de un taller anual en persona. En el caso de los equipos internacionales, lo ideal sería que estos talleres rotaran de un país a otro, teniendo en cuenta el costo medioambiental.
5. Expresé su gratitud por lo que cada miembro puede aportar. No todos los miembros aportarán un nivel de esfuerzo similar al mismo tiempo por muchas razones. Es importante alentar el esfuerzo de cada miembro del equipo.

E. DETERMINAR QUÉ OBJETOS DIGITALES PUEDEN COMPARTIRSE ABIERTAMENTE Y CUÁNDO.

1. **Sea flexible.** Los miembros del equipo se sentirán más o menos cómodos compartiendo abiertamente su trabajo. Determine qué nivel de intercambio es necesario y cuál se fomenta a medida que avanza el proyecto. Demuestre un entorno flexible para la retroalimentación y las mejoras. Los objetos digitales mejoran en calidad e impacto cuando son revisados por otros miembros del equipo (y cuando la revisión se reconoce públicamente). Para obtener más información sobre los pasos necesarios para preservar los objetos digitales, consulte la [Lista de verificación para la Preservación de Objetos Digitales del Equipo](#).

2. **Siga y gestione la información sobre licencias de objetos digitales, Acuerdos de Transferencia de Datos o Acuerdos de Uso Restringido.** Cuando reutilices datos, software y otros objetos digitales, asegúrate de que cumples la licencia del objeto y los Acuerdos de Transferencia de Datos (cuando proceda).
 - En el caso de los datos, las licencias más abiertas son [CC0](#) y [CC BY 4.0](#) ([más información aquí](#)).
 - Para el software, busque por MIT o [GNU GPLv3](#) ([más información aquí](#)).
 - Para más información sobre el seguimiento y la gestión de objetos digitales vea la [Lista de verificación para la Preservación de Objetos Digitales del Equipo](#).

3. **Cumpla las leyes que protegen los datos sensibles.** Consulte a su Junta de Revisión Institucional (JRI), a su comité de ética local y/o a su Responsable Institucional de Protección de Datos cuando cree o utilice tipos de datos protegidos o sensibles. Por ejemplo, es probable que los siguientes casos requieran una atención especial (junto con recursos autorizados que describan las prácticas éticas):
 - Datos de encuestas, datos geocodificados, [Consideraciones éticas de la Autoridad de Estadísticas del Reino Unido](#).
 - Información de identificación personal, GDPR de la Unión Europea (póngase en contacto con el responsable de protección de datos de su institución), [PII de EE.UU](#)
 - Información sanitaria, [HIPAA de EE.UU](#)
 - Especies protegidas, [Lista Roja de la UICN](#)
 - Soberanía de datos indígenas [Principios CARE para la Gobernanza de Datos](#), [Alianza Global de Datos Indígenas](#), [OCAP® \(Acceso y Posesión de Control de Propiedad\)](#) [Inglés](#), [Francés](#)
 - Inteligencia artificial/aprendizaje de máquina [Lista de evaluación de IA fiable](#) de la Alianza Europea de IA

Accesos rápidos a listas de verificación relacionadas:

- [Lista de verificación de Presencia Digital](#)
- [Lista de verificación de Citas de Datos y Documentación](#)
- [Lista de verificación de Citas y Documentación de Software](#)
- [Recursos y Guías del Equipo](#)
- [Lista de verificación para la Preservación de Objetos Digitales del Equipo](#)

Para recomendar actualizaciones, envíe un correo electrónico a datahelp@agu.org. Incluya el nombre y el DOI de la lista de verificación en su correo electrónico.

Para citar este documento: Machicao, Jeaneth, Santos, Solange, Stall, Shelley, Specht, Alison, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, David, Romain, Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, O'Brien, Margaret, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira & Mabile, Laurence. Prácticas de Ciencia Abierta del equipo. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7995781>

Traducción al español: Jeaneth Machicao y Solange Santos